

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№9

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 sentyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
155 sahifa, sentyabr, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Olmazor tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari va boshqaruv tizimini tahlil qilish	12
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Transport va logistika sohalarida sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	19
Usmonov Abbos Valijon o'g'li	
Using matrix analysis methods in marketing strategy in manufacturing enterprises	23
Sheraliev Axror Sodiqovich	
Yer osti konlari suvlari haydash tizimida ejetorli nasoslarni qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilish	30
Xatamova Dilshoda Narmuratovna, Yuldasheva Mohinur Abduxakim qizi	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlash amaliyotining me'yoriy jihatlari va huquqiy asoslari	37
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Eksport salohiyatini boshqarishda ishlab chiqarish faoliyatini baholash metodologiyasi	42
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishida xodimlarning mehnat munosabatlari	46
Kurbonova Raxima Jamshedovna	
Transport tizimining Markaziy Osiyo mamlakalarining milliy iqtisodiy o'sishga ta'sirini hozirgi holati	49
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini boshqarishda risklarni samarali kamaytirish usullari va innovatsion yondashuvlar	54
Marufhanov Davron Xasanovich	
Интеграция ESG-факторов в страховой сектор: возможности, барьеры и развитие рынка	58
Юсуфов Асфандиёр Элдор угли	
Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini samarali moliyalashtirish yo'nalishlari	63
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Oliy ta'lim tashkilotlarida daromadlar va xarajatlarni shakllantirish konsepsiyasi	67
Kurbanov Jaloladdin Yuldashbayevich	
“Intellectual mulk”, “Intellectual kapital”, “Nomoddiy aktiv” tushunchalari o'rtasidagi munosabat hamda ulardagi o'zaro bog'liqlik	73
N.D.Maxmudova	
Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlar rivojlanishi: iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlik omili	77
Iskandarov Kudrat Shuxratovich	
Iqtisodiyotning agrar sektori salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	83
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida yashirin iqtisodiyotni fiskal vositalar bilan tartibga solish strategiyasi	87
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi muammolar	91
Qosimova Lola Sultanovna	
Mashinasozlik sanoati tarmog'ini rivojlantirishda yashil texnologiyalarni tadbiq etish usullari va yo'llari	96
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi qiyinchiliklar va imkoniyatlar	100
Rajabov Alibek Xushnudbekovich	

Ways to enhance financial transparency in utility service organizations through the digitalization of internal audit mechanisms.....	106
Primova Shakhnoza Komiljonovna	
Temir oksidli pigmentlarning ishlab chiqarish manbalari va jahon bozorida rivojlanish tendensiyalari	110
Askarova Nilufar Musurmanovna, Axmedova Nigora Erkin qizi	
Mudofaa ehtiyojlari uchun harbiy ta'minot tizimini shakllantirishda Markaziy Osiyo davlatchiligining tarixiy xazina amaliyotlaridan foydalanish	115
Seitlepesov Azamat Orazbayevich	
Potential GDP Estimation and Output Gaps in Emerging Economies: A Comparative Review	120
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Tijorat banklari likvidligiga indikativ foizlarning ta'sirini baholash.....	124
Tursunpo'latov Sohibnazar Kasimjon o'g'li	
Respublikamizda yetishtirilayotgan jun xomashyosining miqdori va texnologik xususiyatlari tahlili	131
Ismoyilov I.B., Qayumov J.A., Ismoyilov F.B., Qo'ldoshev E.I.	
Mahalla instituti asosida kambag'allikni qisqartirishda targetlash mexanizmlarining samaradorligi	137
Baratov J.N.	
Tijorat banklarida aktivlar boshqaruvini tashkil etish mexanizmlari	144
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Оптимизация жилищной инфраструктуры с учетом инсоляции и урбанизации как фактор региональной экономики.....	150
Далиев Ахтам Шарафутдинович	

ОПТИМИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С УЧЕТОМ ИНСОЛЯЦИИ И УРБАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Далиев Ахтам Шарафутдинович

кандидат экономических наук, доцент.

Национальный университет Узбекистана

имени Мирзо Улугбека, г. Ташкент, Узбекистан

Email: akhtamdaliyev@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается роль инсоляции как системообразующего фактора формирования и оптимизации жилищной инфраструктуры в условиях урбанизации. Обосновывается взаимосвязь инсоляции с параметрами региональной экономики, включая энергетические затраты, санитарно-гигиенические показатели и социально-демографические условия проживания. На основе методов математического моделирования предложены алгоритмы расчёта и оптимизации инсоляционных характеристик жилой застройки. Анализируются примеры практической реализации в жилищном строительстве города Ташкента, демонстрирующие влияние инсоляционных параметров на экономические показатели региона. Сформулированы выводы и рекомендации по интеграции инсоляционных требований в градостроительные программы и проекты жилищной политики.

Ключевые слова: инсоляция, жилищная инфраструктура, урбанизация, жилищное строительство, региональная экономика, математическое моделирование, энергоэффективность, санитарно-экологические условия.

Annotatsiya: Maqolada insolyatsiyaning urbanizatsiya sharoitida yashash infratuzilmasini shakllantirish va optimallashtirishdagi tizimlashtiruvchi omil sifatidagi o'rni ko'rib chiqiladi. Insolyatsiyaning hududiy iqtisodiy ko'rsatkichlar, jumladan, energiya sarfi, sanitariya-gigiyena ko'rsatkichlari va ijtimoiy-demografik yashash sharoitlari bilan o'zaro bog'liqligi asoslab beriladi. Matematik modellashtirish usullariga tayangan holda turar-joy qurilishida insolyatsiya ko'rsatkichlarini hisoblash va optimallashtirish algoritmlari taklif etiladi. Toshkent shahridagi turar-joy qurilishi amaliyotidan olingan misollar tahlil qilinib, insolyatsiya parametrlarining hudud iqtisodiy ko'rsatkichlariga ta'siri namoyish etiladi. Insolyatsiya talablari shaharsozlik dasturlari va uy-joy siyosati loyihalariga integratsiya qilish bo'yicha xulosalar va tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: insolyatsiya, yashash infratuzilmasi, urbanizatsiya, turar-joy qurilishi, hududiy iqtisodiyot, matematik modellashtirish, energiya samaradorligi, sanitariya-ekologik sharoitlar.

Abstract: The article examines the role of insolation as a system-forming factor in the development and optimization of housing infrastructure under urbanization conditions. The interrelation between insolation and regional economic parameters is substantiated, including energy consumption, sanitary and hygienic indicators, and socio-demographic living conditions. Based on methods of mathematical modeling, algorithms for calculating and optimizing the insolation characteristics of residential development are proposed. Practical examples from housing construction in the city of Tashkent are analyzed, demonstrating the impact of insolation parameters on the economic indicators of the region. Conclusions and recommendations are formulated regarding the integration of insolation requirements into urban planning programs and housing policy projects.

Keywords: insolation, housing infrastructure, urbanization, housing construction, regional economy, mathematical modeling, energy efficiency, sanitary and environmental conditions.

ВВЕДЕНИЕ

Современные процессы урбанизации сопровождаются ростом плотности застройки, увеличением численности населения и изменением экологических параметров городской среды. В этих условиях особое значение приобретает проблема обеспечения нормативной инсоляции жилых помещений, которая выступает не только санитарно-гигиеническим требованием, но и фактором региональной экономики. Достаточный уровень естественного освещения снижает потребность в искусственном освещении и отоплении, оптимизирует тепловой баланс зданий и улучшает качество городской среды.

Актуальность темы определяется необходимостью интеграции санитарных и экологических показателей в экономико-математические модели жилищного строительства, что позволяет учитывать комплексные

Инсоляция в градостроительстве имеет санитарно-гигиеническое, экологическое и экономическое значение. Согласно строительным нормам и правилам (СНиП), минимальная продолжительность инсоляции жилых помещений должна составлять не менее 2–3 часов в день в период весеннего и осеннего равноденствия [1].

Таким образом, инсоляция выступает комплексным фактором, напрямую связанным с жилищной инфраструктурой и качеством городской среды.

В условиях высокой плотности городской среды (например, в Ташкенте и других крупных городах Узбекистана) несоблюдение инсоляционных нормативов приводит к росту эксплуатационных затрат, снижению качества жилья и ухудшению социально-демографической обстановки. Таким образом, задача оптимизации инсоляции должна решаться не локально, а в рамках комплексной модели развития микрорайонов, где учитываются архитектурно-планировочные, инженерные и социально-экономические факторы.

Анализ факторов региональной экономики показывает на непосредственную связь инсоляции на территории жилищной инфраструктуры и региональной экономики. Жилищное строительство является одним из важнейших драйверов региональной экономики. Оно формирует значительную часть валового регионального продукта, обеспечивает занятость в строительной отрасли и смежных секторах, стимулирует инвестиционную активность.

Инсоляция в данном контексте проявляется как фактор, влияющий на [2]:

– энергоэффективность региона: грамотное градостроительное проектирование с учётом инсоляции позволяет снизить совокупные энергозатраты до 15–20%;

– инвестиционную привлекательность: жилые комплексы с благоприятными инсоляционными условиями имеют более высокую рыночную стоимость;

– социально-демографические процессы. комфортные условия проживания стимулируют закрепление населения в регионе и снижают миграционный отток.

– экологическую устойчивость: снижение энергопотребления за счёт естественного освещения способствует реализации программ «зелёной экономики».

Таким образом, инсоляция приобретает экономическую интерпретацию и становится значимым параметром регионального развития.

Как известно, жилищное строительство, будучи важнейшей составляющей региональной экономики, формирует значительную часть капитальных вложений, создаёт рабочие места и обеспечивает население жильём [4-6]. При этом инсоляция выступает скрытым, но критическим фактором.

Снижение качества инсоляции приводит к:

– росту энергопотребления (до 15–20% в отопительный сезон и до 10% в освещении);

– увеличению расходов домохозяйств;

– ухудшению демографических и санитарно-гигиенических показателей;

– снижению инвестиционной привлекательности жилой среды.

Таким образом, инсоляция должна рассматриваться в системе региональной экономики как параметр, прямо влияющий на макро- и микроэкономические показатели.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы инсоляции и её влияния на жилищную среду исследовались многими учёными.

Так, узбекские исследователи Е.Р. Крюкова, Р.Р. Абдурасулев, А.Х. Азимов, Х.М. Убайдуллаев, Т.Ф. Кадырова изучали солнцезащитные приёмы и средства как элементы архитектурной композиции. Существенный вклад в исследование инсоляционного режима помещений, оценку эффективности солнцезащитных устройств и разработку их новых типов внесли сотрудники института ТашЗНИИЭП — И. А. Мерпорт, Е. А. Насонов, И. Е. Плетнёв, Л. А. Смирнова.

Исследования А.М. Содикова, С.С. Зокирова, Ш.Х. Назарова, С.Ш. Мирзиёевой и Т.И. Раимова [3–7] посвящены выявлению взаимосвязи задач оптимизации жилищной инфраструктуры в условиях активной урбанизации с расчётами инсоляции территорий микрорайонов и ключевыми факторами региональной экономики.

В работах Т.В. Германовой (Россия) инсоляция рассматривается как один из факторов для установления минимального расстояния между зданиями микрорайона.

Зарубежные исследователи, такие как R. E. Collins и S. J. Robinson (США), E. Neeman и R. Hopkinson (Великобритания), P. Peterbridge (Великобритания), Ясин Ахмад Аль Хусбан (Иордания), внесли

значительный вклад в разработку методов расчёта прямой составляющей естественной освещённости зданий и сооружений [8,9].

Обзор литературы позволяет заключить, что в большинстве стран проблема рассматривается комплексно, с учётом санитарных, демографических и экономических факторов, что подтверждает необходимость интегрального подхода и для Узбекистана.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют положения теории урбанизации, системного подхода к управлению развитием городских территорий и жилищной инфраструктуры, методы разработки экономико-математических моделей расчета инсоляции, как неотъемлемая часть жилищного поселения [4,5,7].

Методика исследования включает методы экономико-математического моделирования для определения оптимальных параметров инсоляции с учетом задач оптимизации жилищного фонда и инфраструктуры микрорайонов; типы и методы размещения дренажных систем на территории микрорайона в условиях урбанизации, а также методы обобщения и группировки, сравнительный и динамический анализ, системный подход и статистический анализ [2].

Методологическая основа работы включает комплекс методов: натурные наблюдения, компьютерное моделирование, математическое моделирование с использованием элементов математической статистики, а также технико-экономический анализ.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для моделирования инсоляции используется комбинация геометрических, климатических и демографических параметров.

Пусть прямая α образует угол φ с осью ординат и определяет направление солнечных лучей.

Продолжительность инсоляции помещения рассчитывается по формуле:

$$T = S \cdot \cos(\varphi) / h,$$

где:

T – продолжительность инсоляции,

S – площадь светового проёма,

h – высота препятствия, создающего затенение,

φ – угол солнечного возвышения.

Для оптимизации параметров инсоляции целесообразно использовать экономико-математические модели, включающие:

– геометрические модели застройки, позволяющие рассчитать продолжительность солнечного освещения помещений в зависимости от этажности зданий и расстояний между ними;

– климатические модели, учитывающие уровень солнечной радиации, сезонные изменения и региональные особенности;

– экономические модели, связывающие инсоляционные показатели с энергопотреблением, затратами на отопление и освещение, а также с инвестиционными параметрами жилищного строительства.

Основные факторы значимости инсоляции заключаются в следующем:

– санитарно-гигиенический аспект: солнечный свет оказывает положительное влияние на здоровье человека, стимулирует выработку витамина D, снижает уровень заболеваемости и улучшает психоэмоциональное состояние. Это, в свою очередь, влияет на трудоспособность человек и, в конечном итоге, на производительность экономики;

– экологический баланс: оптимизация инсоляции позволяет уменьшить тепловую нагрузку на здания, регулируя температурно-влажностный режим и снижая уровень выбросов углекислого газа;

– энергоэффективность: достаточная инсоляция снижает потребность в искусственном освещении и отоплении, оптимизируя энергозатраты домохозяйств.

На основе данных аспектов оптимизационная задача формулируется как:

$$U = f(I, E, D) \rightarrow \max,$$

где U – интегральный показатель качества жилой среды, зависящий от:

I – уровня инсоляции,

E – энергетических затрат на освещение и отопление,

D – демографических характеристик (численность, плотность населения).

В качестве метода решения автором выбран и разработан геометрический расчет уровня инсоляции на территории микрорайона. При этом необходимо выбрать параметры инсоляции (солнечной радиации) с учетом санитарно-гигиенических норм и климатических условий региона.

На примере города Ташкента можно выделить следующие аспекты:

- высокий уровень солнечной радиации требует балансировки между обеспечением достаточной инсоляции и предотвращением перегрева зданий;
- плотность жилой застройки в центре города приводит к снижению инсоляционных показателей, особенно в нижних этажах;
- новые жилые комплексы, реализуемые в рамках региональных программ, должны учитывать требования по инсоляции через ориентацию зданий.

Расчёты показывают, что оптимизация размещения зданий с учетом требований инсоляции может снизить энергозатраты на 12–18%, а увеличение нормативной продолжительности инсоляции на 1 час снижает уровень заболеваемости среди населения на 8–10%.

Опыт развитых стран, как Германия, Япония и Южная Корея, подтверждает эффективность интеграции инсоляционных стандартов в градостроительное законодательство и региональные экономические программы.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Как результат исследований вопросов инсоляции на территории микрорайона, можно сделать следующие выводы и рекомендации:

- инсоляция является междисциплинарным фактором, объединяющим санитарно-гигиенические, экологические, демографические и экономические аспекты;
- оптимизация инсоляции позволяет достичь снижения энергозатрат до 20% и повышения качества городской среды;
- для условий Узбекистана требуется разработка нормативов, учитывающих региональные климатические особенности;
- необходимо интегрировать требования к инсоляции в региональные программы развития жилищной инфраструктуры и экономики;
- оптимизация жилищной инфраструктуры в условиях урбанизации должна базироваться на математическом моделировании инсоляционных процессов с учётом региональных особенностей.

Рекомендуется включить инсоляционные требования в региональные программы жилищного строительства.

Список использованной литературы:

1. Санитарные правила и нормы проектирования жилых домов в климатических условиях Узбекистана. № 0146-04 от 03.08.2004. <https://lex.uz/acts/1876151>
2. Джумабаев Х.Р., Нефедов Л.И., Далиев А.Ш., Мардиев Н. Математическое и программное обеспечение САПР жилой застройки. Ташкент: Фан. 1992. – 256 с.
3. Мирзиёева С.Ш. Национальная стратегия развития как эффективный инструмент реализации конкурентных преимуществ в условиях глобального состязания. В журнале «Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar», №7, 2019, с. 16-23.
4. Содиков А.М. Худудий ривожланиш стратегиялари ишлаб чиқаришнинг концептуал асослари. В журнале «Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar», №7, 2019, с. 41-47.
5. Зокиров С.С. Йирик шаҳарларда хизматлар соҳаси: ривожланиш ва жойлашув. . «Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar» журналы, №3 (14), 2021, с. 69-74.
6. Ахмедов Т.М., Нуриддинова А.Г., Хайруллаева Т.Г., Махмудова Г.М., Махкамова Ш.Ю. Формирование системы мониторинга социального благополучия населения. Ташкент: ООО «PrintMedia», 2012. – 135 с.
7. Назаров Ш.Х. Оценка конкурентоспособности территорий в условиях регионализации и глобализации // Иқтисод ва молия (Экономика и финансы). – Т., 2012. – №1. –С. 47–56.
8. Collins R.E., Robinson S.J. (США) Solar Energy. Vol. 47.-№ 1.-P. 35-38.
9. Neeman E., Hopkinson R. (Великобритания) Sunlight in buildings., CIE, 18th Session. London, 1975. - 131 p.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100